

**O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim,
fan va innovatsiyalar vazirligi**

**O‘zbekiston Respublikasi tog‘-kon
sanoati va geologiya vazirligi**

**Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti**

**GEOLOGIYA FANLARI, INNOVATSION RIVOJLANISH
VA MUTAXASSISLAR TAYYORLASHNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI**

**Atoqli olim, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan va texnika
arbobi, Beruniy nomidagi O‘zbekiston Davlat Mukofoti Laureati
Mirxodjayev Ismoil Mirxodjiyevich tavalludining
100 yilligiga bag‘ishlangan**

**XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN
MA’RUZALAR TO‘PLAMI**

Toshkent, 7 may 2025 yil

Toshkent - 2025

Министерство высшего образования, Министерство горнодобывающей
науки и инноваций промышленности и геологии
Республики Узбекистан Республики Узбекистан

Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ**

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,**

посвящённой 100-летию Мирходжаева Исмаила
Мирходжиевича-заслуженного деятеля науки и техники
Узбекистана, Лауреата Государственной Премии
имени А.Р.Беруни

Ташкент, 7 мая 2025 года

Ташкент - 2025

5.05.1925 – 12.01.2006

ISMOIL MIRXODJIYEVICH MIRXODJAYEVNING
100-yilligiga bag‘ishlanadi

Посвящается 100-летию
МИРХОДЖАЕВА ИСМАИЛА МИРХОДЖИЕВИЧА

**GEOLOGIYA FANLARI, INNOVATSION RIVOJLANISH, MUTAXASSISLAR TAYYORLASHNING
DOLZARB MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman – Toshkent, ToshDTU, 2025 y., 710 varoq.

To'plamda Yer haqidagi fanlar sohasidagi muammolar va tadqiqot natijalarini, geologik fanlar rivojlanish holati, ularning dolzarb xalq xo'jaligi muammolarini hal qilishdagi va yuqori malakali kadrlar tayyorlashdagi roli va ahamiyati aks ettiruvchi ma'lumotlar jamlangan. O'zbekistonda geologiya fani va ta'limining rivojlanishi; Mineralogiya, petrografiya, petrologiya va regional geologiya muammolari; Geotektonika, geodinamika va tektonofizikaning rivojlanish istiqbollari; Foydali qazilma konlarini qidirish va razvedka qilishning zamonaviy usullari; Hidrogeologiya, muhandislik geologiyasi, geokologiya va kon sanoati geomuhandisligining zamonaviy muammolari; Foydali qazilma konlarini ishlatish va kon sanoati ishlab chiqarish xavfsizligi va Geolog va kon muhandislarini tayyorlashning dolzarb muammolari va istiqbollariga bag'ishlangan ma'ruzalar matnlari o'rin olgan.

Anjuman materiallari geologiya va kon-metallurgiya soxalarining fan va ta'lim, hamda ishlab chiqarish mutaxassislariga mo'ljallangan bo'lib, yosh tadqiqotchilar va talabalar uchun ham manba sifatida xizmat qilishi mumkin.

Tahrir hay'ati: akademik S.M.Turabdjano, prof. S.B.Donayev, prof. S.B.Gaibnazarov, prof. A.Dj.Kayumov, prof. R.A.Umurzaqov, PhD. G'.E.Ochilov, dots. A.I.Tangirov.

Imiy muharrir: prof. M.A.Mirusmanov.

Imiy muharrir yordamchisi: dots. M.N.Jo'rayev.

Taqrizchilar: g-m.f.d., prof. M.M.Pirnazarov, t.f.d., prof. F.Ya.Umarov, PhD., katta ilmiy xodim G.A.Bimurzaev,

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ**

Международная научно-практическая конференция – Ташкент, ТГТУ, 2025, 710 стр.

В сборнике нашли отражение проблемы и результаты исследований в области наук о Земле, состояние развития геологических наук и их роль в решении актуальных проблем народного хозяйства и подготовки высококвалифицированных специалистов. Тезисы докладов сгруппированы по следующим направлениям: Развитие геологической науки и образования в Узбекистане; Проблемы минералогии, петрографии, петрологии и региональной геологии; Перспективы развития геотектоники, геодинамики и тектонофизики; Современные методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; Современные проблемы гидрогеологии, инженерной геологии, геоэкологии и горнопромышленной геотехники; Разработка месторождений полезных ископаемых и безопасность горнопромышленного производства; Актуальные проблемы и перспективы подготовки специалистов геологов и горных инженеров.

Материалы конференции рассчитаны для широкого круга специалистов науки, образования и производства в области геологии, горного дела и металлургии, а также могут служить в качестве источников для молодых исследователей и студентов.

Редакционная комиссия: акад. С.М.Турабджано, проф. С.Б.Донаев, проф. С.Б.Гаибназаров, проф. А.Дж.Каюмов, проф. Р.А.Умурзаков, PhD Г.Э.Очилов, доц. А.И.Тангиров.

Научный редактор: проф. М.А.Мирусманов.

Помощник научного редактора: доц. М.Н.Жураев.

Рецензенты: д.г-м.н., проф. М.М.Пирназаров, д.т.н., проф. Ф.Я.Умаров, PhD. ст.науч.сот. Г.А.Бимурзаев.

**TOPICAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF GEOLOGICAL SCIENCES, INNOVATIVE DEVELOPMENT
AND TRAINING OF SPECIALISTS**

International scientific and practical conference – Tashkent, TSTU, 2025, 710 p.

The collection reflects the problems and results of research in the field of Earth sciences, the state of development of geological sciences and their role in solving urgent problems of the national economy and training highly qualified specialists. Abstracts of reports are grouped in the following areas: Development of geological science and education in Uzbekistan; Problems of mineralogy, petrography, petrology and regional geology; Prospects for the development of geotectonics, geodynamics and tectonophysics; Modern methods of prospecting and exploration of mineral deposits; Modern problems of hydrogeology, engineering geology, geoecology and mining geoenvironment; Development of mineral deposits and safety of mining production; Current issues and prospects for training specialists in geology and mining engineering.

The conference materials are intended for a wide range of specialists in science, education and production in the field of geology, mining and metallurgy, and can also serve as sources for young researchers and students.

Editorial committee: Academician Turabdzhanov S.M., Prof. Donaev S.B., Prof. Gaibnazarov S.B., Prof. Kayumov A.D., Prof. Umurzakov R.A., PhD Ochilov G.E., Assoc. Prof. Tangirov A.I.

Scientific editor: Prof. Mirusmanov M.A.

Assistant Scientific Editor: Assoc. Prof. M.N.Juraev.

Reviewers: D.Sc. (Geology and Mineralogy), Prof. Pirnazarov M.M., D.Sc., D.Sc. (Engineering), Prof. Umarov F.Ya., PhD., Senior Researcher G.A.Bimurzaev.

подходов в геологии, участие молодых специалистов и установление международных научных связей. Уверены, что она станет важной платформой для дальнейшего развития геологических исследований, внедрения инноваций и укрепления научного сотрудничества.

Светлая память, богатое научное наследие и самоотверженная жизнь Исмаила Мирходжаевича Мирходжаева навсегда останутся для нас примером подвижничества, научной доблести и искреннего служения Родине. Проведение этой конференции — наша общая дань уважения его великому вкладу в науку и будущее поколение исследователей.

**Ректор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Республики Узбекистан
Турабджанов С.М.**

ЎЗ ХАЁТИНИ ИЛМ-ФАНГА БАҒИШЛАГАН ГЕОЛОГ ОЛИМ – МИРХОДЖАЕВ ИСМОИЛ МИРХОДЖАЕВИЧ

Туляганова Н.Ш., Жураев М.Н., Шодмонов О.О.

*Тошкент давлат техника университети, Тошкент, Ўзбекистон,
nargiza.tulyaganova@mail.ru, j.maxroj@yandex.ru*

Атоқли геолог-олим, тажрибали педагог, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган Фан ва техника арбоби, Абу Райхон Беруний номидаги Ўзбекистон Давлат мукофоти лауреати, геология-минералогия ва регионал геология соҳасида етакчи олим, Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси.

И.М.Мирходжаев 1925 йил 5 майда Тошкент шаҳрида ишчи оиласида туғилди. 1943 йилда пиёдалар билим юртини тугатгач, иккинчи Украина фронтининг 310-ўқчилар гвардия полкига юборилди. 1943 йилнинг октябрь ойида Днепрнинг ўнг қирғоғидаги плацдармда снайпернинг ўқидан оғир жароҳатланди.

1945 йил ноябрида Ўрта Осиё политехника институтининг (ҳозирги Тошкент давлат

техника университети) тоғ факультетига қабул қилинди. 1946 йилнинг январидан 1950 йилгача Сталин номидаги стипендиати бўлиб ўқиди. 1950 йили ўқишни тугатгач аспирантурада қолдирилди.

1953 йили номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди. 1958 йилда доцентлик унвонини олган. И.М.Мирходжаев 1960 йилдан бошлаб 2005 йилгача «Петрография, петрология ва регионал геология» кафедрасига мудирлик қилди.

1962 йилда «Курама тоғлардаги полиметалл конларининг геологияси ва маъдан атрофидаги ўзгаришлар» мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди ва 1963 йили профессорлик унвонини олди.

И.М.Мирходжаев 1958-59, 1965-68 ва 1997-98 йилларда ТошПИ ва ТошДТУ геология-қидирув факультетининг декани лавозимида ишлади. 1973-1986 йилларда Абу Райхон Беруний номли Тошкент политехника

распространения ультразвуковых волн с возрастанием плотности пород и понижению с глубиной их коллекторских свойств; для прогнозирования нефтегазоносности в глубокозалегающих толщах рассматриваемой территории наряду с разведочно-геофизическими методами, целесообразно использовать также результаты изменения фильтрационно-объемных характеристик пород выявленных с петрофизическими исследованиями.

Литература

1. Али-заде А.А., Ахмедов Г.А., Ахмедов А.М., Алиев А.К., Зейналов М.М. – Геология нефтяных и газовых месторождений Азербайджана. // Изд.: Недра, 1966. – 390 с.
2. Ахмедов А. М., Гусейнов А. Н., Ханларова Ш. Г.. “Новые данные глубокого бурения на площади Джарлы” – АНХ, 1973, №12, с. 9-13.
3. Hasanov A.B., Balakishibayli Sh.A. The influence of recent geodynamics on the physicommechanical state of the geological environment of the sedimentary cover. Materials of international workshop -Evaluation of synthetic elastic parameters of reservoirs, fluid phase saturation and temperatures in the depths. March 01-07/2010, Baku, Azerbaijan. p. 101-108.
4. Гадиров В.Г. "Магматический вулканизм среднекуринской впадины Азербайджана и его роль в скоплении углеводородов". Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2011. с.64-69.
5. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых./ Под ред. Н.Б. Дортман. – М.: Недра. 1976. 527стр.
6. “Составление каталога коллекторских свойств Мезокайнозойских отложений месторождений нефти-газа и перспективных структур Азербайджана” – отчет Научно-Исследовательского Института Геофизики – 105-2009. Фонды Управления Геофизики и Геологии. Баку – 2010.
7. Гурбанов В.Ш., Бабаев М.С., Султанов Л.А., Рустамова Р.Э. « Краткая геолого-геофизическая характеристика разреза земной коры района Саатлинской сверхглубокой скважины СГ-1». Журнал—Азербайджан геологу. №16, 2012. с.31-37.
8. Гурбанов В.Ш., Султанов Л.А. О нефтегазоносности мезозойских отложений Азербайджана. // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2015. – № 16. с. 7-13.

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МУРУНТАУ

Гоипов А.Б.¹, Эшмуродов А.П.², Тургуналиев М.Х.¹

¹ГУ Институт минеральных ресурсов, Ташкент, Узбекистан, a_goipov@mridm.uz

²ГУ Институт геологии и геофизики, Ташкент, Узбекистан

Мурунтау представляет собой уникальное месторождение золота мирового класса, обладающее значительными запасами и посвященное множеству публикаций. Это месторождение признано эталоном кызылкумского типа, характеризующегося крупнообъемным золото-кварцевым убогим и малосульфидным [1] штокверковым оруденением, расположенным в нижнепалеозойских черно-сланцевых толщах [5].

Изучение рудного поля в современных границах начато в начале 60-х годов одновременно с оценкой и разведкой месторождения Мурунтау. Добыча золота за многолетний период на Мурунтау составило 60 т. За 2023-2024 гг. – 90 т. Рудные залежи прослеживаются на глубине до 1200 м. Запасы золота составляют 5300 т. при средних содержаниях 3,5-4 г/т [6].

Основные разведанные золотоносные залежи рудного поля находятся в пределах выхода домезозойского фундамента (месторождение Мурунтау, Мютенбай, Бесапантау), в юго-восточном направлении оруденение уходит под чехол мезо-кайнозоя (участок Триада, Кызылташ, Сардара). Главная ценность рудного поля – Мурунтауское месторождение, ныне вскрытое гигантским эксплуатационным карьером. При этом добыча руды составила многие сотни млн. извлечено около 1 млрд. м³ горной массы.

Месторождения Мурунтау это крупный штокверк с сочетанием пологозалегающих субсогласных и крутопадающих секущих рудных зон, которые в общем объеме распределены неравномерно, обуславливая структурно-морфологические особенности различных залежей и тел. Таким образом, Мурунтауское рудное поле представляет собой складчато-блоковую постройку в углесодержащей терригенной толще.

Магнитное поле Мурунтауского рудного района работ достаточно дифференцировано и по степени нагруженности локальными аномалиями крайне неоднородно. Наиболее крупными элементами магнитного поля являются Южнотамдытауская положительная аномалия субширотного простирания с северным глубоким минимумом (аномалия типа Н) и Шарыктиринская отрицательная магнитная аномалия, соосная с одноименным минимумом силы тяжести (рис. 1 а,б.).

Южнотамдытауская положительная аномалия (в пределах рассматриваемой территории наблюдается ее восточное окончание) интенсивно нагружена локальными аномалиями более высокого порядка, различной частоты, интенсивности и знака. Геологическая природа этой аномалии не вызывает сомнений и однозначно увязывается с областью развития пирротин содержащих пород.

Совместный морфологический анализ гравитационного и магнитного полей позволил выявить довольно устойчивые корреляционные связи между ними. Выработанные физические предпосылки выделения структурно-вещественных комплексов, изучение характера проявления составляющих гравимагнитных полей на участках с известным геологическим строением позволили сделать предположения о их вероятной геологической природе.

Области относительно повышенного гравитационного поля и пониженного магнитного отвечают области развития пород карбонатного комплекса D-C и слабометаморфизованным мета терригенным породам регионального распространения зоны хлорит-серицита.

Области относительно пониженного гравитационного и магнитного полей увязываются с областями развития мета терригенных пород, прогрессивно метаморфизованных в условиях нижней подзоны хлорит-серицитовой субфации зеленых сланцев (рис. 1в.).

Геологическая природа гравимагнитных максимумов Западно-Мурунтауского, Сардаринского, Айракского связывается с областями развития мета терригенных пород Бесапанской свиты, прогрессивно метаморфизованных в условиях биотит-хлоритовой субфации зеленосланцевой фации, содержащих сингенетичную сульфидную (пирит-пирротинную) минерализацию. Присутствие в разрезе толщи пород, содержащих сульфидную минерализацию, увеличивает их плотность на 0,04 г/см³. Наблюдаемое в эпицентре Западно-Мурунтауского максимума Δg понижение магнитного поля увязывается с развитием пород зоны биотита-актинолита, с характерной для этой зоны пирротинной минерализацией. Интенсивность магнитной аномалии зоны биотит-актинолита заметно уменьшается за счет развития в ней наряду с магнитным моноклинным пирротинном его немагнитной гексагональной разновидности.

Представления о метаморфизме и метасоматизме, проявившихся на Мурунтауском рудном поле сформировались в результате исследований Ю.Ф.Баскакова, А.Т.Бендика, А.А.Кременецкого, П.А.Мухина, В.Ф.Проценко, Ш.Ш.Сабдюшева и др. Ими выявлены уровни регионального метаморфизма пород, слагающие разные литологические толщи района.

Интенсивное высокотемпературное (выше 400 °С) взаимодействие флюидов и пород в месторождение Мурунтау привело к образованию золотоносных конусообразных штокверков, содержащих жилы, прожилки и золотоносные метасоматиты [3].

Рис.1. Результаты двухмерного моделирования геофизических полей месторождения Мурунтау с флангами (создал: А.Б.Гоипов, 2024 г.)

а – двумерная плотностная модель, полученная; *б* – карта аномального магнитного поля масштаба 1:50 000; *в* – карта аномального магнитного поля масштаба 1:25 000; *г* – сводная карта естественного электрического поля ΔU вВ (по С.Калашиникову, 1981, масштаб 1:10 000); 1 – золотруное тело; 2 – глубинные разломы; 3 – разломы, выявленные на основе интерпретации естественного электрического поля; 4 – зона метасоматоза.

Метасоматически измененные породы и рудные образования характеризуются широким пределом изменений электрических свойств, и в зависимости от содержаний кварца, биотита (высокоомная составляющая), сульфидов и степени трещиноватости пород (низкоомные составляющие), могут быть высокоомными, среднеомными и низкоомными. Но в общем случае обладают средними значениями параметра ($S = 4.5 \times 10^3 \text{ ом.м см.}$ рис. 1г.).

Интересны наблюдения А.А.Кременецкого по СГ-10 [4], на основе которых им делается вывод, что в зоне развития хлорит-мусковит-биотитовой субфации метаморфизма устойчив пирротин, а в хлорит-серицитовой – пирит. Все эти зоны взаимосвязи отражаются по результатам плотностного и геомагнитного моделирования.

Месторождение Мурунтау приурочено к восточному периклинальному погружению Тасказганской антиклинали [2]. Золотое оруденение локализовано в тектоническом блоке косманачинской рудовмещающей толщи ($\epsilon_3 - o_1$) между Южным и Структурным разломами. Южный разлом имеет северо-восточное, субширотное простирание и субвертикальное падение (рис. 2).

Рис. 2. Геологический разрез по разведочной линии № 119 (по материалам ГРП)

По характеру смещений он представляет собой взброс с вертикальной амплитудой смещения около 400 м. Разлом выражен зоной расланцевания и будинажа, мощностью 50-120 м, с многочисленными швами милонитов и глинки трения. Между швами наблюдаются узкие складки волочения [5].

Для построения плотностной модели месторождения Мурунтау использованы картографические материалы и результаты ранее проведенных геофизических исследований.

Элементы (зона разломов и дайки) геологический разрез по разведочной линии № 119 сравнено с трёхмерными геоплотностному моделированиями результатами показал большой сходимости каждая зона разломов и их направления отражают на границе аномалии (рис. 3).

Рис. 3. Геоплотностная модель месторождения Мурунтау по линиям разрезв разведочной линии № 119 (зона разломов установлена при разработке месторождения). Создал: А.Б.Гоипов, 2024 г.

Интерпретации геоплотностной модели содержит сведения об аномалиях, их интенсивности, глубине залегания и возможной природе. Проведено сравнение параметров грави-магнитных аномалий по различным геофизическим полям и трансформациям. Результаты глубокого геофизического моделирования месторождения Мурунтау отражают общие направления геохимических потоков полезных элементов в геологическом формировании месторождения, которые распространяются от источника руды вверх.

Литература

1. Золоторудное месторождение Мурунтау (Ташкент, 1998, издательство «ФАН» АН РУз).
2. Королева И.В., Савчук Ю.С., Миркамалов Р.Х., Хамроев И.О. Структурно-метаморфические особенности глубоких горизонтов Мурунтауского рудного поля (по данным бурения скважины СГ-10) // Узб. геол. журн. - 1996.- № 4. - С. 37-45.
3. Kempe Ulf, Graupner Torsten, Seltmann Reimar, Boorder Hugo de, Dolgoplova Alla, Maarten Zeylmans van Emmichoven, The Muruntau gold deposit (Uzbekistan) – A unique ancient hydrothermal system in the southern Tien Shan, *Geoscience Frontiers*, Volume 7, Issue 3, 2016, Pages 495-528, ISSN 1674-9871, <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2015.09.005>.
4. Кременецкий А.А., Лапидус А.В., Скрябин В.Ю. Геолого-геохимические методы глубинного прогноза полезных ископаемых (по данным сверхглубокого бурения). - М.: Наука, 1990. - 223 с.
5. Рудные месторождения Узбекистана / Под ред. Голованова И.М. - Т.: ГИДРОИНГЕО, 2001. - 660 с.
6. Saunders, J.A., Hofstra, A.H., Goldfarb, R.J., and Reed, M.H., *Geochemistry of hydrothermal gold deposits, Treatise on Geochemistry*, 2nd Ed., Holland, H.D. and Turekian, K.K., Eds., 2014, vol. 13, 383–424

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОСВОЕНИЯ НИЖНЕЮРСКОГО КОМПЛЕКСА УСТЮРТСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ

Джураева З.С., Мамиров Ж.Р.

*ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», г. Ташкент,
Узбекистан, z.a.r.a.khen343@gmail.com, mamirovj@ing.uz*

Начиная с 2000 года по настоящее время изучением стратиграфических особенностей разреза юры и, в частности, нижнеюрских отложений, закономерностями распределения коллекторских свойств пород, распределением пород – коллекторов и пород покрышек, а также вопросами нефтегазоносности Устюртского региона занимались такие исследователи, как А.А. Абидов, А.Е. Абетов, Л.М. Акименко, Г.С. Абдуллаев, П.У. Ахмедов, И.Т. Байкобилов, Л.И. Лабутина, Д.Р. Хегай, М.Г. Юлдашева, О.А. Каршиев, Г.Г. Джалилов, А.С. Муминов, Л.П. Шарафутдинова, Н.Ш. Хайитов и др. [1,2].

Современные проблемы по обеспечению населения углеводородным сырьем ставят новые задачи перед геологами. Необходимо в короткие сроки выделить перспективные участки для проведения геологоразведочных работ с минимальными затратами. В связи с этим, была поставлена задача разработать карту прогнозных средних значений пористости по Устюртскому нефтегазоносному региону с рекомендациями о дальнейшем направлении ГРР.

Построение карты прогнозных средних значений пористости является очень важным аспектом при подсчете запасов углеводородов, уточнении геологической модели и проектировании мест заложения новых скважин. Пористость является одним из важнейших

71	Алмордонов А.Р. НУРОТА ТОҒЛАРИ ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМАЛАРИНИНГ ГЕОЛОГИК ЎРГАНИЛГАНЛИГИ	219
72	Амиркулов М.Д., Разиков О.Т. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ О ТЕКТОНИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ И ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ АЯККУДУКСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО ПОЛЯ (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОР САНГРУНТАУ)	223
73	Bekchanova D.J. KAOLIN KONLARINI GEOLOGIK O‘RGANISH BO‘YICHA DUNYO TAJRIBASI	227
74	Бекманов Н.У., Хайитов О.Г. АНАЛИЗ ВСКРЫТИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПОИСКОВО- РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ ВОСТОЧНЫЙ АССАКЕАУДАН	229
75	Хайитов О.Г. Бекманов Н.У. ЖАНУБИЙ УСТЮРТ ХУДУДИНИНГ ГЕОЛОГИК ЎРГАНИЛГАНЛИГИ ВА НЕФТГАЗГА ИСТИҚБОЛЛАРИ	232
76	Бикеева Л.Р. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОПОИСКОВЫХ РАБОТ ДИСТАНЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ	236
77	Богданов А.Н., Хмыров П.В., Абдураимов М.Х., Тухтаев Р.Р. АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕВОДА ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕСУРСОВ В ЗАПАСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	240
78	Бозоров О.Н., Худойбердиев И.А. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВ «АЙДАРКУЛЬ»	243
79	Боллиев Ш.Т., Тухтаев А.О., Тўраев Ш.Г. КОСМИК СУРАТЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ОРҚАЛИ ЭКЗОГЕН ЖАРАЁНЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ (ҚУЛЖУКТОВ ТОҒИ МИСОЛИДА)	247
80	Гурбанов В.Ш., Султанов Л.А., Ибрагимова С.И. ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ СУШИ АЗЕРБАЙДЖАНА	250
81	Гоипов А.Б., Эшмуродов А.П., Тургуналиев М.Х. ЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МУРУНТАУ	253
82	Джураева З.С., Мамиров Ж.Р. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОСВОЕНИЯ НИЖНЕЮРСКОГО КОМПЛЕКСА УСТЮРТСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ	257
83	Dustov A.Yu., Abduraimov A. NEFT TUTUVCHI UGLEVODOROD QOLDIQLARI TARKIBIDAGI MEKANIК QO‘SHIMCHALAR MIQDORINI ANIQLASH NATIJALARI	260
84	Ermatov N.X., Samatov Sh.Sh., Hayitov L.K. KARBONAT KOLLEKTORLARIDA KISLOTALI ISHLOV BERISHNI MODELLASHTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	264
85	Ergashov N.T., Kosov V.A. GEOLOGICAL-STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE CENTRAL SECTION OF THE REVASHTE MINERAL FIELD	266
86	Евсеева Г.Б., Кудашева Л.Р.	270